

ЕНГИЛ АТЛЕТИКА ДАРС МАШҒУЛОТЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ҲАРАКАТЛИ ҰЙИНЛАР

Термиз муҳандислик-технология институти
Жисмоний тарбия ўқитувчиси
Боборахматов Бобур Бўриевич

Аннотация: Мазкур мақолада енгил атлетика дарсларида ўтказиладиган ўйинлар ва уларнинг педагогик асослари ва ўқув машғулотларида қўлланиладиган ҳаракатли ўйинлар ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Ўйин, сакраш, енгил атлетика дарслари кичик мактаб ёши, педагогика, малака, кўникма.

КИРИШ. Бугунги нотинч, ута тахликали, узаро тортишув, манфатлар кураш авжига чиққан замонда эртанги кунимизга, дунё тан олган давлатлар каторига факатгина билим ва маърифатга таянган холда интеллектуал салоҳиятимизни юксак даражага кутариш ҳисобидан эришмоғимиз мумкин. Биз узимизнинг олийжаноб мақсадларимизга факат маънавий ва жисмоний жихатдан соғлом, узининг кимлиги, қандай буюк жодларнинг авлоди эканини чуқур англаган, дунёда ҳеч кимдан кам булмаган комил инсонларни; ёш авлодни тарбиялаш орқалигини эриша оламиз.

"Биз комил инсон тарбиялаш давлат сиёсатининг устивор соҳаси деб эълон қилганмиз. Комил инсон деганда биз, аввало янги юксак мустақил фикрлай оладиган, ҳулқ атвори билан узгаларга ибрат буладиган билимли, маърифатли кишиларни тушунамиз.

И.А.Каримов "Соғлом авлод учун" орденини топшириши маросимида сузлаган нутқида бундай деган эди: "Олдимизда мустақил буюк давлат куришдек мураккаб ва шарафли вазифа турган бир пайтда бу маънавий кадриятларнинг аҳамияти минг қарра ортади.

Нега деганда хар кандай улуг мақсадларга етишиш, янги жамият, фаровон турмуш куриш, инсон зотига муносиб гузал хаёт барпо этиш, аввало шу жамият аъзолари булган комил одамларга, келажак баркамол авлодга богликдир"

И.А.Каримов мустакил давлат сифатида таркиб топган дастлабки даврдан бошлаб эртанги кунимиз эгаси булган Узбекистон тараккиётининг пойдевори булган баркамол авлод тарбиясига алохида эътибор каратилди.

Мазкур жараённи янада чуқурлаштириш мақсадида Узбекистон Республикасининг "Таълим тугрисида"ги қонуни ва Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури қабул қилинди. "Соғлом авлод" дастури, шунингдек кадрлар тайёрлаш масалалари буйича бир қатор дастурлар қабул қилинди.

МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ. Мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев: "Энг аввало бизнинг таълим тизимига булган муносабатимизни ҳам тубдан узгартиришимиз керак, таълим ислохоти бизнинг демократик узгаришлар янги жамият барпо этишда дадил етакловчи, барчамизни харакатлантирувчи куч булмоғи зарур, хар биримизга беш бармоқдай эскича айтганда туккиз пулдай аён булсинким, таълим тарбия тизимини узгартирмасдан туриб одамлар онгини демакки, уларнинг турмуш тарзини ҳам узгартириш мумкин эмас " деб айтиб утганлар. Чунки педагоглар бу боланинг келажак пойдеворини курувчи инсонлардир.

Ушбу мақсадларнинг ижобий натижага эга булиши энг аввало, ёш авлодга илмий билимлар асосларини пухта ургатиш, уларда кенг дунёқараш ҳамда тафаккур қуламини ҳосил қилиш, жисмоний, маънавий ва ахлоқий сифатларни шакллантириш борасидаги таълимий-тарбиявий ишларни самарали ташкил этишга богликдир.

Ана шу маъсулият булажак жисмоний тарбия уқитувчиларидан уз қасбининг мохир устаси булишни, уқувчи - ёшларга тарбиявий таъсир курсатиб, уларнинг кизикиши, қобиляти, истеъдоди, эътиқоди ва амалий

қуникмаларини ҳар томонлама ривожлантиришнинг оптимал йулларини излаб топадиган касб эгаси бўлишни талаб этади.

Бунинг учун булажак жисмоний тарбия уқитувчиларидан доимо касбий маҳорати устида изланиш учун, унга турли шарт - шароитлар яратиши, керакли моддий ва илмий - методик ёрдам курсатиши ҳамда уқитувчининг ижодий ташаббускорлигини оширишига кумаклашади.

Уқитувчи, енгил атлетика дарсларида ҳаракатли ўйинлар бошқа ўйинлар орасида, айникса, кичик синфларда, алоҳида уринни эгаллайди.

Ўйинни танлаш уқитувчининг дарс олдидан куйган педагогик вазифасига боғлиқ.

Масалан, агарда дарснинг вазифаси - кичик мактаб ёшидаги болаларда югуриб келиб узунликка сакраш малакасини такомиллаштириш бўлса, унда “Бўри зовурда” ўйинидан фойдаланса бўлади.

Кўкрақдан коптокни отиш ва уни юқоридан икки қўллаб тутиб олиш малакасини мустаҳкамлаш учун “Тўпни узатдингми - ўтир” ёки “Қарама - қарши” эстафедаси ўйинидан фойдаланиш мумкин.

Енгил атлетика дарси учун ҳаракатли ўйинларни танлаш, шунингдек, ўқувчиларнинг таркибига (ёшига, жинсига, тайёргарлигига), машғулоти ўтиш жойига (майдонча, зал, қаридор), асбоб-анжом ва жиҳозларга боғлиқ бўлади.

Ҳаракатли ўйинлар дарснинг қайси қисмига киритилган бўлса, улар дарснинг ўша қисмидаги вазифаларга мос келиши керак.

Биринчидан, дарснинг тайёргарлик қисмида камҳаракатли ва содда ёки ўртача ҳаракатдаги умумривожлантирувчи машқлар характеридаги ўйинлар шуғулланувчилар жамоаси диққатини жамлашга ёрдам беради.

Иккинчидан, енгил атлетика дарсининг асосий қисмида серҳаракатли ўйинлардан фойдаланилади, унда ҳаракат малакалари такомиллаштирилиб борилади, ўйин жисмоний ва иродавий сифатни тарбиялашга, саломатликни

мустваҳкамлаш мақсадида, қон айланиши ва нафас олиш функциясини яхшилашга, жисмоний ривожланиш даражасини оширишга ёрдам беради.

Бундай ўйинларга қуйидаги элементларни ўз ичига олган ўйинлар киради: тезликни ошириб югуриш чап бериш билан, чидамлик тўсиқларни ошиб ўтиш билан, сакрашнинг ҳар хил турлари, қаршилик кўрсатиш, кураш, ҳаракатсиз ва ҳаракат қиладиган нишонни пойлаш, тўпни эгаллаш малакалари, ҳар хил спорт турлари элементлари ва бошқалар.

Учинчиси, енгил атлетика дарсининг якуний қисмида дарсининг асосий қисмида берилган юкламадан кейин фаол дам олишга ёрдам берувчи ўйинлар, диққатни жамлашга, шунингдек, дарсининг асосий қисмида қизғин ишлашдан кейин шуғулланувчиларнинг организмни нисбатан тинч ҳолатга келтиришга ёрдам берадиган паст ва ўртача ҳаракатчанликдаги ўйинлардан фойдаланиш мумкин.

Масалан, “Тўп-чи, бу кимнинг овози?” (1-2-синфда), “Ким келди” (3-4-синфларда), “Синф тик туриш” (5-7-синфларда), “Учувчи тўп” (8-9-синфларда).

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда енгил атлетика дарсларида қўлланиладиган ҳаракатли ўйинлар ҳақида тўхталиб ўтамиз.

“Нина, ип ва тугунча” - ўйинчилар қўл ушлашиб, айлана ҳосил қилиб турадилар. Учта ўйинчи айланадан ташқарида кетма-кет туради. Улардан биринчиси “нинача”, иккинчиси “ип”, учинчиси “тугунча” бўлади. Нина ҳар томонда югуриб юради.

Ип билан тугунча ҳам унинг кетидан эргашиб юришади. Агар ип чигаллашиб (бошка томонга кетиб) қолса ёки уни тугунча ушласа, ўйин қайтадан бошланади ва янги нина, ип ҳамда тугунча тайинланади.

Ўйинчилар ўйин давомида куллари кутариб, нина, ип ва тугунчага йул очиб туришлари лозим. Ўйин болаларда интизомни, диққатни, сезгирликни ривожлантиришга ёрдам беради.

ХУЛОСА. Юкорида куриб утган уйинларни енгил атлетика дарслари ва укув машгулотларида кулласак, укувчиларнинг жисмонан ривожланишида катта урин эгаллайди.

Ижодий ва сюжетли уйинларда болаларнинг барча психик жараёнлари билан биргаликда уларнинг индивидуал хусусиятлари ҳам шаклланади.

Демак, таълим-тарбия ишларининг муваффақияти куп жихатдан болаларнинг уйин фаолиятларини максадга мувофик ташкил кила билишга боғлиқдир.

Уйин болалар хаёли томонидан яратилган нарса эмас, аксинча, болалар хаёлининг узи, уйин давомида юзага келиб, ривожланадиган психик жараёндир. Шунини хам таъкидлаш жоизки, фан-техника мислсиз ривожланаётган хозирги даврда хайратда колдирадиган нарсалар болаларга гуё бир мужизадек куринади.

Фойдаланилган адабиётлар

Hasanov I. T., Sodiqova D. B. Specific ways to develop physical activity in preschool children //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 24. – С. 20-25.

Hasanov I. T., Mamataov F. B. EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 24. – С. 4-7.

Toychievich K. I. Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – Т. 5. – С. 18-21.

Tuychievich X. I. Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022. – Т. 5. – С. 96-99.

Tuychiyevich X. I. Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 5-8.

Tuychievich H. I. Paralympic Sports Competitions-A Field of Courage and Courage //International Journal of Culture and Modernity. – 2022. – Т. 17. – С. 474-477.

Хасанов И. Т. Имконияти чекланганларга имкон берайликжамииятда фаол шахсларнинг сони кўпайсин //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 785-790.

To'ychievich X. I. O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. – 2022.

Toychievich X. I. CAUSES OF HYPODYNAMY-THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-31.

Atamurotovich E. K. et al. Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 10. – С. 2128-2141.

Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – Т. 434.

Хасанов И. Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O 'zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 159-163.

To'ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.

To‘ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 5-10.

Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – T. 434.